
DA ESTAMPARIA CONVENCIONAL À MANUFATURA AVANÇADA: IMPACTOS DO CORTE A LASER E PLASMA/PUNÇIONADEIRA NA INDÚSTRIA DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS

From conventional stamping to advanced manufacturing: the impacts of laser cutting and plasma/punching in the agricultural machinery industry

Anderson Hoose¹

RESUMO

O objetivo desse estudo é identificar as implicações da adoção de processos de estamparia automatizada, por meio do corte laser e do corte plasma/punçionadeira CNC, em comparação ao processo convencional de estamparia. Metodologicamente, o estudo se caracteriza como estudo de caso, desenvolvido em uma indústria de máquinas agrícolas localizada na região do Planalto Médio do Rio Grande do Sul. A coleta de dados foi realizada por meio de observação sistemática e participante, entrevistas não estruturadas com colaboradores dos setores envolvidos e análise documental. A população analisada foi composta por 219 peças que migraram do processo convencional para o processo automatizado, sendo 130 peças processadas por corte laser e 89 peças por corte plasma/punçionadeira. Os resultados evidenciam uma redução significativa no número de operações por peça, em média uma redução de 3,49 operações/peça no processo de corte laser, e redução de 5,03 operações/peça no processo de corte plasma/punçionadeira. Ainda ocorreu uma redução de 81,2% de máquinas operatrizes ao longo do processo produtivo, favorecendo a racionalização do fluxo produtivo. Conclui-se que a adoção do corte laser e plasma/punçionadeira contribui de forma relevante para a simplificação do fluxo produtivo e para o aumento flexibilidade operacional, reforçando seu papel estratégico no contexto da manufatura avançada.

Palavras-chave: Corte a laser; Corte plasma/punçionadeira; Manufatura avançada; Indústria de máquinas agrícolas.

ABSTRACT

The objective of this study is to identify the implications of adopting automated stamping processes, using laser cutting and CNC plasma cutting/punching, compared to the conventional stamping process. Methodologically, the study is characterized as a case study, developed in an agricultural machinery industry located in the Planalto Médio region of Rio Grande do Sul. Data collection was carried out through systematic and participant observation, unstructured interviews with employees from the sectors involved, and document analysis. The analyzed population consisted of 219 parts that migrated from the conventional process to the automated process, with 130 parts processed by laser cutting and 89 parts by plasma cutting/punching. The results show a significant reduction in the number of operations per part, on average a reduction of 3.49 operations/part in the laser cutting process, and a reduction of 5.03 operations/part in the plasma cutting/punching process. There was also an 81.2% reduction in machine tools throughout the production process, favoring the rationalization of the production flow. It is concluded that the adoption of laser cutting and plasma/punching makes a significant contribution to simplifying the production flow and increasing operational flexibility, reinforcing its strategic role in the context of advanced manufacturing.

Key-words: Laser cutting; Plasma cutting/punching; Advanced manufacturing; Agricultural machinery industry.

1 INTRODUÇÃO

O ambiente competitivo da indústria de máquinas agrícolas tem passado por transformações significativas nas últimas décadas, impulsionadas pelo avanço tecnológico, pela intensificação da

¹ Doutor, UPF, andersonhoose@upf.br, <http://lattes.cnpq.br/4833656199155021>, <https://orcid.org/0000-0001-9984-7110>

concorrência global e pela crescente exigência por flexibilidade produtiva, qualidade e redução de custos. As máquinas e implementos agrícolas estão aumentando suas capacidades, sendo dimensionadas para trabalhos mais intensos e frequentes (Hoose; Hoose, 2025).

Nesse contexto, os sistemas produtivos podem ser compreendidos em dois modelos: o modelo convencional de manufatura, fortemente dependente de processos mecanizados tradicionais e elevado número de operações; e um modelo mais recente, caracterizado pela incorporação de tecnologias automatizadas e digitalizadas, alinhadas aos pressupostos da manufatura avançada e da Indústria 4.0, para aumentar a flexibilidade em todos os níveis (Ahmad *et al.*, 2022).

Historicamente, os processos convencionais de estamparia foram amplamente utilizados na indústria de máquinas e implementos agrícolas, baseando-se em operações sequenciais como: oxicorte, guilhotina, conformação mecânica e ajustes manuais. Embora eficientes em determinados contextos, tais processos apresentam limitações relacionadas à flexibilidade, à precisão dimensional, elevado número de operações e à dependência de ferramental específico, incorrendo na fabricação de peças com geometrias mais simples (Hoose; Kripka, 2019). A partir dos anos 2000, entretanto, observa-se a ampliação do uso de tecnologias automatizadas, como o processo de corte a laser e o corte a plasma associado à punctionadeira CNC (Comando Numérico Computadorizado), que permitem maior integração entre projeto, planejamento e produção.

A adoção dessas tecnologias ganhou ainda mais relevância em um cenário marcado pela necessidade de aumento da produtividade, redução de *lead time* e racionalização dos fluxos produtivos, especialmente em setores com elevada variabilidade de produtos e volumes de produção moderados. No entanto, a introdução de sistemas automatizados não se limita a mudanças técnicas, mas implica impactos organizacionais, exigindo adaptações nos processos de engenharia, suprimentos, planejamento e controle da produção (Souza *et al.*, 2025).

Diante desse contexto, emerge o seguinte problema de pesquisa: quais são as principais implicações na adoção do processo de estamparia automatizada, por meio do processo de corte laser e do corte a plasma/punctionadeira CNC, em comparação ao processo convencional de estamparia na indústria de máquinas agrícolas?

À vista disso, o objetivo geral deste artigo é identificar as implicações do processo de estamparia automatizado em relação ao processo convencional. Como objetivos específicos, buscase: (i) comparar o número de operações envolvidas nos dois sistemas produtivos; (ii) analisar os impactos da automação no fluxo produtivo.

A realização deste estudo justifica-se pela relevância prática e acadêmica do tema, uma vez que a automação dos processos produtivos tem se consolidado como um fator estratégico para a competitividade industrial. No setor de máquinas agrícolas, caracterizado por produtos de grande porte e elevada complexidade geométrica, compreender os impactos da estamparia automatizada contribui para a tomada de decisão gerencial e para o avanço do conhecimento científico na área de gestão da produção e operações. Outro fator relevante é de que os dados obtidos por esse estudo são decorrentes da época a qual se iniciou a efetivação de tecnologias de corte automatizadas na indústria de máquinas agrícolas.

Este artigo está estruturado em quatro seções, além desta introdução. A seção 2 apresenta a metodologia, descrevendo o delineamento da pesquisa, os procedimentos de coleta e análise dos dados. A seção 3 dedica-se à apresentação e discussão dos resultados obtidos. Por fim, a seção 4 expõe as considerações finais do estudo.

2 METODOLOGIA

O delineamento metodológico adotado neste trabalho caracteriza-se como um estudo de caso, conforme Yin (2015), adequado para a análise aprofundada de fenômenos contemporâneos inseridos em um contexto real. O estudo foi desenvolvido em uma única indústria de máquinas agrícolas, localizada na região do Planalto Médio do Rio Grande do Sul, pertencente ao setor metalmeccânico e atuante na fabricação de máquinas e implementos agrícolas.

A empresa em estudo caracteriza-se como familiar, de grande porte, fundada em 1960, que atua no ramo de fabricação de implementos e máquinas agrícolas e componentes metálicos para a indústria em geral. Possui 6 unidades fabris, com mais de 100.000 m² de área construída e aproximadamente 1.000 funcionários diretos.

A unidade de análise compreendeu o setor de estamparia, o qual concentra parte significativa do volume produtivo e elevada variabilidade de peças, bem como sua interface com os departamentos de engenharia de produto, suprimentos e PPCP (Planejamento, Programação e Controle de Produção). O foco recaiu sobre a comparação entre o processo convencional de estamparia e o processo produtivo automatizado, apoiado por uma máquina a laser e uma máquina plasma/puncionadeira CNC. Ambas foram efetivadas em operação na indústria em estudo, no setor de estamparia no mês de abril de 2001.

A coleta de dados foi realizada por meio de observação sistemática e participante, entrevistas não estruturadas com colaboradores dos setores envolvidos e análise documental (Gil, 2018). Foram

analisadas as informações referentes à sequência de operações, planos de corte e fluxo produtivo. O período da coleta dos dados abrangeu os meses de janeiro até agosto de 2001 (ano em que foram efetivados na produção os novos processos).

A população analisada foi composta por 219 peças que migraram do processo convencional para o processo automatizado, sendo 130 peças processadas por corte laser e 89 peças por corte plasma/puncionadeira. Ressalta-se como limitação do estudo a indisponibilidade de dados relativos aos custos, tempos de produção e indicadores de qualidade, em função de restrições estratégicas da empresa.

Os dados coletados foram analisados de forma descritiva e comparativa, com apoio de gráficos, tabelas e fluxogramas que permitiram avaliar a redução de operações, a racionalização do fluxo produtivo e os impactos organizacionais decorrentes da adoção da automação.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Análise do processo laser

A primeira análise refere-se ao processo de corte laser, adotado pela indústria estudada como alternativa ao processo convencional de estamparia para a fabricação de componentes metálicos com maior complexidade geométrica. No contexto do estudo, foram analisadas 130 peças que migraram do processo convencional para o processo de corte laser.

A máquina laser em estudo, é controlada com o CNC Siemens 840 D, refere-se ao modelo TCL 3030, que é fabricado pela Empresa Trumpf. Possui os seguintes parâmetros de corte: pressão do gás, velocidade e potência. Permite também que seja feita a opção pelo uso dos processos de: vaporização (utilizada para o corte de película sobre chapas de aço inox ou limpeza superficial de chapas aço carbono), marcação (marcar a chapa), *micro weld* (micro solda), *point marck* (ponto de marcação), *micro joint* (micro junta). Na empresa a máquina opera com chapas de até 6 mm de espessura e dimensões máximas de 1.500 x 3.000 mm.

No processo convencional de corte, as peças anteriormente eram produzidas por meio de múltiplas operações como: preparação para oxicorte, aquecimento para oxicorte, oxicorte, guilhotina/puncionadeira, guilhotina, corte manual com plasma e preparação de superfície. Outras operações convencionais não são possíveis de serem automatizadas com corte laser, sendo elas: dobras em prensa hidráulica, prensa de ficção, prensa excêntrica e viradeira. Ainda se tem a

planificação com o uso de calandra e também o rosqueamento de furos com o uso de furadeira/rosqueadeira.

A Figura 1 demonstra o total de operações sofridas pelas 130 peças do processo convencional que passaram para o processo auxiliado pela máquina a laser. Observa-se que o processo convencional envolve um número maior de operações, sendo processadas até 09 operações em uma determinada peça, enquanto que no processo laser tem-se ao todo até 04 operações. No processo convencional tem-se 93,85% (122 peças), finalizadas ao término da operação 07, enquanto que no processo com laser 95,38% (124 peças), são finalizadas ao término da operação 02.

Figura 1: Comparação processo convencional x processo laser.

Fonte: Autoria própria (2026).

A redução no número de operações observada no processo laser deve-se, principalmente, à eliminação de 7 máquinas anteriormente utilizadas no sistema convencional, uma vez que, no processo laser, cada peça passa a ser submetida a apenas uma única operação. A Tabela 1 apresenta a redução média de operações por peça (na linha agrícola e de componentes).

Tabela 1: Média de operações eliminadas por peça.

Descrição	Agrícola	Componentes	Total
Total de operações no processo convencional	601	81	682
Total de operações no processo laser	208	21	229
Quantidade de operações eliminadas	393	60	453
Quantidade de peças	117	13	130
Média de operações eliminadas por peça	3,36	4,61	3,49

Fonte: Autoria própria (2026).

A análise dos dados na Tabela 1, evidencia uma redução média de 3,49 operações por peça, indicando uma racionalização relevante do fluxo produtivo. As 229 operações do processo laser,

correspondem apenas a 33,58% do total de 682 operações do processo convencional. Ocorreu também uma redução maior na média de operações por parte das peças referente aos componentes. Esta redução foi registrada, pois as peças de componentes sofrem mais operações no processo convencional, e após sua transferência para o processo laser, estas operações são reduzidas, ocorrendo uma padronização e redução no seu fluxo de operações.

3.2 Análise do processo plasma/puncionadeira

A segunda análise refere-se ao processo de corte com plasma/puncionadeira, adotado pela indústria estudada como alternativa ao processo convencional de estamparia para a fabricação de componentes metálicos com maior complexidade geométrica. No contexto do estudo, foram analisadas 89 peças que migraram do processo convencional para o processo de corte plasma/puncionadeira.

A máquina plasma/puncionadeira em estudo, refere-se ao modelo 3400 RTC-60, fabricada pela Empresa W. A. Whitney. Este modelo de máquina possui a combinação entre a parte de puncionadeira e plasma automatizados. Possui um trilho com 11 estações de ferramentas, capazes de prender punções com dimensões de até \varnothing 127 mm, sendo duas estações destinadas às garras que seguram o material. O cilindro puncionador tem força de 40 toneladas, com capacidade de perfurar um furo de \varnothing 25 mm em uma chapa de 12,5 mm de espessura. A dimensão máxima da chapa a ser processada é de 1.500 x 3.500 mm. A máquina opera com o controle numérico GE Fanuc modelo 180i, sendo que a máquina possui capacidade de trabalhar com material de até 450 kg.

No processo convencional de corte, as peças anteriormente eram produzidas por meio de múltiplas operações como: preparação para oxicorte, aquecimento para oxicorte, oxicorte, guilhotina e preparação de superfícies. Outras operações convencionais não são possíveis de serem automatizadas com corte plasma, sendo elas: dobras em prensa hidráulica, prensa de ficção, prensa excêntrica e viradeira. Ainda se tem a planificação com o uso de desempenadeira e calandra e também o rosqueamento de furos com o uso de furadeira/rosqueadeira.

A Figura 2 demonstra o total de operações sofridas pelas 89 peças do processo convencional que passaram para o processo de corte com plasma/puncionadeira. Observa-se que o processo convencional envolve um número maior de operações, sendo processadas até 14 operações, enquanto que no processo plasma/puncionadeira tem-se ao todo até 05 operações. No processo convencional 83,14% (74 peças) são finalizadas ao término da operação 09, enquanto que no processo com plasma/puncionadeira, a mesma quantidade de peças é finalizada ao término da operação 02.

Figura 2: Comparação processo convencional x processo plasma/puncionadeira.

Fonte: Autoria própria (2026).

A redução no número de operações observada no processo plasma/puncionadeira deve-se, principalmente, à eliminação de 6 máquinas anteriormente utilizadas no sistema convencional, uma vez que, no processo plasma/puncionadeira, cada peça passa a ser submetida a apenas uma única operação. A Tabela 2 apresenta a redução média de operações por peça (na linha agrícola e de componentes).

Tabela 2: Média de operações eliminadas por peça.

Descrição	Agrícola	Componentes	Total
Total de operações no processo convencional	222	376	598
Total de operações no processo plasma/puncionadeira	59	91	150
Quantidade de operações eliminadas	163	285	448
Quantidade de peças	37	52	89
Média de operações eliminadas por peça	4,41	5,48	5,03

Fonte: Autoria própria (2026).

A análise dos dados na Tabela 2, evidencia uma redução média de 5,03 operações por peça, indicando uma racionalização relevante do fluxo produtivo. As 150 operações do processo plasma/puncionadeira, correspondem a 25,08% do total de 598 operações do processo convencional. Ocorreu uma redução maior na média de operações por parte das peças referente a linha de componentes. Esta redução foi registrada, pois as peças de componentes sofrem mais operações no processo convencional, e após a sua transferência para o processo de corte com plasma/puncionadeira, estas operações são reduzidas.

3.3 Implicações operacionais e gerenciais

Sob a perspectiva operacional, a introdução dos processos laser e plasma/puncionadeira proporcionou ganhos expressivos em termos de precisão dimensional e repetibilidade do processo. A padronização dos cortes reduziu a variabilidade entre peças e minimizou a ocorrência de retrabalhos, impactando positivamente os indicadores de qualidade do setor de estamparia.

Além disso, a redução do número de operações e etapas entre os processos contribuiu para a diminuição da movimentação interna de materiais e do tempo de atravessamento das peças no sistema produtivo. Conforme Hoose, Consalter e Durán (2016), um acúmulo grande de peças entre processos tende a dificultar o estabelecimento de prioridades e atendimento dos prazos de entrega. A Figura 3 apresenta o total de máquinas envolvidas no processo convencional e com os novos processos (laser e plasma/puncionadeira).

Figura 3: Comparação processo convencional x processo novo.

Fonte: Autoria própria (2026).

No âmbito geral das peças analisadas neste estudo, conforme a Figura 3, observa-se que no processo convencional há um total de 14 operações (processo com 106 máquinas envolvidas no fluxo produtivo). No processo com início em laser e plasma/puncionadeira há no máximo 5 operações (no total 20 máquinas envolvidas no fluxo produtivo), representando 18,8% das máquinas necessárias em relação ao processo convencional (redução de 81,2%).

O processo de produção convencional, envolve mais operações, um maior número de máquinas para processar a mesma quantidade de peças em comparação com o novo processo produtivo, tem-se um fluxo de produção mais complexo. A Figura 4 ilustra o principal fluxo de produção efetuado no setor de estamparia para a fabricação da maior parte das 219 peças analisadas (processo convencional).

O novo processo de produção tem o seu principal fluxo de produção demonstrado na Figura 5, onde têm-se as máquinas laser e plasma/puncionadeira, no início do processo produtivo. Observa-se um fluxo de produção mais enxuto em relação ao processo convencional (Figura 4).

Figura 4: Principal fluxo no processo convencional.

Fonte: Autoria própria (2026).

Figura 5: Principal fluxo no novo processo.

Fonte: Autoria própria (2026).

Do ponto de vista organizacional, os efeitos dos novos processos estenderam-se para além do setor produtivo. O departamento de engenharia passou a dispor de maior liberdade no desenvolvimento de projetos, possibilitando a adoção de geometrias mais complexas, cortes internos e contornos que anteriormente eram limitados pelas restrições do processo convencional. Essa

flexibilidade reduziu a necessidade de ferramental específico e favoreceu a padronização de componentes.

Entretanto, a adoção do processo laser e plasma/puncionadeira também revelou desafios gerenciais. A elaboração dos planos de corte passou a demandar maior integração entre os setores de engenharia, PPCP e estamparia, especialmente em função do aproveitamento das chapas metálicas. A geração de peças adicionais, denominadas na indústria como “enchimento”, nos planos de corte, exigiu ajustes nos procedimentos de controle de estoques e na programação da produção, ampliando a complexidade do planejamento. Conforme Silva *et al.* (2025, p. 3156) a tecnologia no processo de corte permite “uma redução no tempo de produção, um aumento na precisão e qualidade das peças e uma diminuição substancial dos custos operacionais”.

Para a área de suprimentos a implicação no uso dos novos processos de fabricação se reflete na compra de chapas com tamanhos padronizados. Considera-se que as chapas em aço carbono e aço inoxidável como as mais utilizadas para fabricação de máquinas e implementos agrícolas (Hoose; Kripka, 2021). Também foi eliminado o processo de compra de peças de estamparia com geometria complexa, que antes eram fabricadas por outras empresas prestadoras de serviços de corte laser e/ou plasma.

De forma geral, os resultados associados ao processo a laser e plasma/puncionadeira indicam que a automação da estamparia contribuiu significativamente para a simplificação do fluxo produtivo, para a melhoria da qualidade e para o aumento da flexibilidade operacional. Tais aspectos apontam a automação da manufatura como elemento central para a redução de *lead time*, aumento da eficiência e melhoria do desempenho operacional em ambientes industriais complexos (Lasi *et al.*, 2014; Xu *et al.*, 2018). Entretanto, destaca-se que a adoção desses novos processos requer investimentos em capacitação, integração de informações e revisão dos processos e atividades internas na indústria, tanto da área operacional quanto apoio e administrativa, visando com isso monitoramento contínuo dos processos e em tempo real (Mishra *et al.*, 2022).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo teve como objetivo identificar as implicações da adoção do processo de estamparia automatizado, por meio do corte laser e do corte plasma/puncionadeira CNC, em relação ao processo convencional, em uma indústria de máquinas agrícolas. Os resultados evidenciaram que a automação proporcionou uma redução significativa no número de operações (redução de 3,49

operações/peça no processo de corte laser e de 5,03 operações/peças no processo de corte plasma/puncionadeira). No total de máquinas envolvidas no fluxo produtivo a redução é de 81,2%, refletindo diretamente na simplificação do fluxo produtivo. Tais aspectos são relevantes para a simplificação do fluxo produtivo e aumento da flexibilidade operacional, reforçando seu papel estratégico no contexto da manufatura avançada.

Do ponto de vista das implicações operacionais e gerenciais, a adoção dos processos automatizados impactou positivamente a integração entre os setores de engenharia, suprimentos, planejamento e produção, ampliando as possibilidades de desenvolvimento de projetos com geometrias mais complexas e reduzindo a dependência de ferramental específico. Entretanto, o estudo também evidenciou desafios relacionados ao planejamento dos planos de corte, ao controle de estoques e à necessidade de maior capacitação técnica dos envolvidos no processo.

REFERÊNCIAS

Ahmad, S. *et al.* Development of Innovative Operational Flexibility Measurement Model for Smart Systems in Industry 4.0 Paradigm. **IEEE Access**. v. 10, 2022. Disponível em: https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9666888&utm_source=scopus&getft_integrator=scopus. Acessado em: Fev. 2026.

Gil, A. C. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2018.

Hoose, A.; Consalter, L. A.; Durán, O. M. Implementación de un Sistema Híbrido Tipo Trabajo Constante en Progreso (CONWIP) para Control de Producción en una Industria de Implementos Agrícolas. **Información Tecnológica**, vol. 27, n. 2, 2016. Disponível em: <https://www.scielo.cl/pdf/infotec/v27n2/art14.pdf>. Acessado em: Fev. 2026.

Hoose, A.; Hoose, A. Manutenção da confiabilidade emu ma prensa hidráulica 2000 toneladas. **Revista Foco**, 18(3), e8130. 2025. Disponível em: <https://ojs.focopublicacoes.com.br/foco/article/view/8130/5749>. Acessado em: Fev. 2026.

Hoose, A.; Kripka, M. Lógica Difusa (Fuzzy) – Aplicação prática na definição do processo de corte em uma indústria metalmecânica. **VI Seminário Regional de Engenharia Estrutural**. Universidade de Passo Fundo, 21 e 22 de outubro de 2019. Disponível em: https://app.eventize.com.br/upload/003333/files/Anais%20VI%20Semin%C3%A1rio_final_compressed.pdf. Acessado em: Fev. 2026.

Hoose, A.; Kripka, M. Correlational investigation of manufacturing technology and environmental impact in an agricultural machinery industry. **Global NEST Journal**, 23(2), 186-194. 2021. Disponível em: https://journal.gnest.org/sites/default/files/Submissions/gnest_03691/gnest_03691_published.pdf. Acessado em: Fev. 2026.

Lasi, H. *et al.* Industry 4.0. **Business & Information Systems Engineering**. [s.l.], v. 6, n. 4, p. 239-242, 19 jun. 2014. Disponível em: <https://link.springer.com/article/10.1007/s12599-014-0334-4>. Acessado em: Fev. 2026.

Mishra, D. *et al.* Industry 4.0 Application in Manufacturing for Real-Time Monitoring and Control. **Journal of Dynamics, Monitoring and Diagnostics**, 1, 176-187, 2022. Disponível em: <https://ojs.istp-press.com/dmd/article/view/118/401>. Acessado em: Fev. 2026.

Silva, V. A. *et al.* Análise de transição do processo de corte manual para laser visando aumento de produtividade numa empresa de transformadores em Suzano. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**. São Paulo, v. 11, n.6, jun. 2025. Disponível em: <https://periodicorease.pro.br/rease/article/view/19894/11934>. Acessado em: Fev. 2026.

Souza, E. M. A. de. *et al.* Impactos da Indústria 4.0 na empregabilidade e planejamento e controle de produção: desafios e oportunidades. **Revista DELOS**, Curitiba, v.18, n.63, p. 01-22, 2025. Disponível em: <https://ojs.revistadelos.com/ojs/index.php/delos/article/view/3543>. Acessado em: Fev. 2026.

Xu, L. D. *et al.* Industry 4.0: state of the art and future trends. **International Journal of Production Research**. London, v. 56, n. 8, p. 2941–2962, 2018. Disponível em: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00207543.2018.1444806>. Acessado em: Fev. 2026.

Yin, R. K. **Estudo de caso: planejamento e métodos**. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2015.